

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18530484>

ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA SHARQ MUTAFAKKIRLARI ILMIY- PEDAGOGIK MEROSIDAN FOYDALANISH MEXANIZMI

Jalilov Zarafshon Baxshullayevich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Umumiy pedagogika kafedrası dotsenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Sharq falsafasi va pedagogik tafakkurida komil inson g'oyasi markaziy o'rin tutib, u ma'naviy barkamollik, axloqiy poklik va estetik yetuklik bilan uzviy bog'liq holda talqin etiladi. Bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida milliy-madaniy merosimiz, tarixiy qadriyatlarimiz hamda sharqona ma'naviy tafakkurni o'rganish va ularni zamonaviy ta'lim mazmuniga uyg'unlashtirish uchun keng imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan, o'z davrining didaktik qonunlari mujassam bo'lgan "Avesto" insoniyat tarixidagi eng qadimiy va nodir ma'naviy manbalardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Asar mazmunida aks etgan "ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal" tamoyili milliy ma'naviyatimizning, axloqiy tarbiya tizimining fundamental asosi bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** Sharq mutafakkirlari, barkamol avlod tarbiyasi, inson, tarbiya turlari: aqliy, axloqiy, jismoniy, mehnat, estetik, shaxs, ta'lim, tarbiya.*

Bugungi kunda o'zbek xalqi siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda katta yutuqlarga erishmoqda. O'z tarixiga yangicha tafakkur asosida yondashish, ulug' ajdodlar qoldirgan boy madaniy, ma'rifiy merosni o'rganish imkoniyati tug'ildi, milliy g'urur yana qayta tiklandi, ilm-fan, jumladan pedagogika fani yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilmoqda. O'tmishdagi pedagogik tafakkur daholarini shuhratini tiklash, ular g'oyalarini hayotga tadbiq etish bugun hammaga ayon bo'lmoqda.

Qadimdan ota-bobolarimiz yosh avlodni hayoli, iymon-e'tiqodli komil inson qilib tarbiyalashga alohida e'tibor berganlar. 2017 yilning 24 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi. Ushbu qarorda "Mustaqillik yillarida xalqimizning qadimiy tarixi va boy madaniyatini tiklash, buyuk allomalarimiz, aziz-avliyolarimizning ilmiy, diniy va ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, muqaddas qadamjolarini obod qilish, yosh avlodni ularning ezgu an'analari ruhida tarbiyalash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi va izchil davom ettirilmoqda", -deya alohida ta'kidlab o'tilgan. Sharqdagi Uyg'onish davri Sharq mutafakkirlari - Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniylar o'zlarining ta'limiy qarashlarida birinchi o'ringa inson shaxsini qo'yadilar hamda bolalarni har tomonlama, jismoniy va estetik kamolotga erishishlari, shuningdek, tillarni bilishlarini zarur deb hisoblaydilar. Aqliy ta'limni tashkil etuvchi fanlar sirasiga matematika, astronomiya, mexanika va tabiatshunoslik kabi tabiiy-ilmiy fanlarni kiritadilar. Bu asarlarda insonparvarlik, halol mehnat, do'stlik, chin muhabbat, sadoqat kabi yuksak axloqiy fazilatlar o'z aksini topgan. Yosh avlodlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish hamma davrlarda millatning ilg'or kishilari diqqat markazida bo'lib kelgan. Allomalar bolaga hurmat bilan munosabatda bo'lish g'oyasini ilgari suradilar, sxolastik o'qitish va qat'iy intizomga qarshi chiqadilar. Ularning fikricha, o'qish bolada bilimlarga qiziqishni uyg'otishi kerak.

Sharq mutafakkirlarining estetik qarashlarini tizimli o'rganish, tahlil qilish va ularni zamonaviy badiiy-ta'lim tizimiga joriy etish mazmuni hamda metodikasini ishlab chiqish bugungi pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biridir. Ota-bobolarimizdan qolgan boy ma'naviy meros yosh avlodning har tomonlama kamol topishida o'ziga xos o'rin va ahamiyatga ega. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, ajdodlar tomonidan yaratilgan tarbiyaviy qadriyatlarni o'rganishda ta'lim tizimi imkoniyatlaridan samarali foydalanish, Sharq mutafakkirlarining asarlarini pedagogic nuqtayi nazardan tahlil qilish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Ularning asarlarida

shaxs ma'naviyatini shakllantirish, yuksak axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish, oila va farzand tarbiyasi, halol mehnat, atrof-muhitga ongli munosabat masalalari keng yoritilgan. Mazkur manbalar tizimida Unsurulmaoliy Kaykovusning "Qobusnoma" asari alohida didaktik ahamiyatga ega bo'lib, uning asosiy g'oyasi komil inson tarbiyasiga qaratilgan. Asarda komillikka erishishning muhim sharti sifatida estetik did va badiiy tafakkurni shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi. Kaykovus farzandtar biyasini ota-onaning eng muhim burchi sifatida baholab, adab va hunar inson kamolotining asosiy mezonlari ekanini uqtiradi. "Qobusnoma" o'tmishda maktab va madrasalarda asosiy darsliklardan biri sifatida foydalanilgan bo'lib, u qomusiy-didaktik asar sifatida ta'lim-tarbiya muammolarini kompleks yoritadi. Tarixiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, Sharq mutafakkirlari estetik tarbiya tushunchasini bevosita ilmiy kategoriya sifatida izohlab bermagan bo'lsalar-da, ularning pedagogic qarashlarida estetik mazmun chuqur singdirilgan. Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratib, fozil insonni tarbiyalash g'oyasini ilgari surgan. Uning "Baxt-saodatga erishish haqidagi risola" hamda "Fozil odamlar shahri" asarlarida axloqiy va aqliy kamolot uyg'unligi inson baxtining asosi sifatida talqine tiladi. Forobiy ta'limotida ilgari surilgan axloqiy fazilatlar bugungi ta'lim tizimi uchun ham muhim metodologik ahamiyatga ega. Shuningdek, Xoja Ahmad Yassaviy, Burxoniddiy Marg'inoniy, Imom Buxoriy kabi allomalarning ma'naviy-axloqiy qarashlari ham yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Xususan, Xoja Ahmad Yassaviy ta'limotida rostgo'ylik, halollik, mehnatsevarlik va sabr-toqat inson kamolotining muhim mezonlari sifatida talqin qilinadi. Burxoniddiy Marg'inoniy va Imom Buxoriy asarlarida esa axloqiy poklik, adolat, vijdon va insonparvarlik g'oyalari markaziy o'rin egallaydi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Sharq mutafakkirlarining boy ilmiy-ma'naviy va pedagogic merosi yosh avlodni komil inson etib tarbiyalashda muhim nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan asarlarda ilgari surilgan axloqiy, estetik va ma'rifiy g'oyalar bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida

ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan holda, zamonaviy ta‘lim tizimida yoshlarning ma‘naviy immunitetini shakllantirish, ularni turli g‘oyaviy tahdidlardan himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, “Avesto”, “Qobusnoma”, Abu Nasr Forobiy, Xoja Ahmad Yassaviy, Burxoniddiy Marg‘inoniy, Imom Buxoriy kabi allomalarning asarlarida ilgari surilgan g‘oyalar bevosita estetik tarbiya tushunchasi doirasida izohlanmagan bo‘lsa-da, mazmunan shaxsning estetik didi, axloqiy barkamolligi, ijtimoiy mas‘uliyati va go‘zallikni anglash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur merosda ilgari surilgan ezgulik, halollik, adolat, rostgo‘ylik, kamtarlik va mehnatsevarlik kabi fazilatlar shaxs kamolotining ajralmas tarkibiy qismlari sifatida talqin etiladi.

Al-Xorazmiyning insonparvarlik g‘oyalari olimlarning vazifasi va burchi, ularning insoniyat oldidagi mas‘uliyati haqida aytgan so‘zlarida ham namoyon bo‘lgan: “O‘tmish davrlarda o‘tgan xalqlarning olimlari fanning turli tarmoqlari va falsafaning turli bo‘limlari sohasida asarlar yozishda tiyilmas edilar. Bu bilan ular o‘zlaridan keyin keladiganlarni nazarda tutardilar va bular tomonidan o‘zlaricha (sarf qilingan) kuchlariga munosib mukofot bo‘lar degan umid tutardilar hamda shon-sharaf va yod tutish bilan mukofotlanardilar, rostgo‘y lablardan maqtovlar aytiladi deb ishonardilar. Chunki ular fanning maxfiy sirlarini ochish uchun o‘z bo‘yinlariga olgan qiyinchiliklar va mehnatlarini bunga arzimasi deb biladilar. Ulardan biri o‘zidan avvalgilarga qila olmagan ishlarni amalga oshirishda boshqalaridan o‘zib ketadi va uni o‘zidan keyin keluvchilarga meros qilib qoldiradi. Boshqasi o‘zidan avvalgilarning asarlarini sharhlaydi va bu bilan qiyinchiliklarni osonlashtiradi, yopiqni ochadi, yo‘lni yoritadi va uni tushunarliroq qiladi. Yoki bu ayrim kitoblarda nuqsonlar topadigan va sochilib yotganni to‘playdigan odam bo‘lib, u o‘zidan avvalgilarga haqida yaxshi fikrda bo‘ladi, takabburlik qilmaydi va o‘zi qilgan ishidan mag‘rurlanmaydi”. Mutafakkirning bu so‘zlarini ilk o‘rta asr davrida olimlar va tadqiqotchilar uchun umumiy deb e‘lon qilgan axloq qoidasi (me‘yori) deb qarash mumkin. Avvalo, buyuk olimning bunday axloq dasturi uning dunyoqarashini belgilab beradi. SHuning uchun bo‘lsa kerak, u o‘z hayotini insoniyat baxt-saodatiga bag‘ishlaydi.

Insonning kamolga etishida ham aqliy, ham axloqiy tarbiyaning o‘zaro aloqasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda Forobiy orzu qilgan ta’lim va tarbiya birligi hozirgi davrimizda ham yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir.

Forobiy tomonidan asoslangan pedagogik ta’minot o‘zida quyidagi asosiy g‘oyalarni ifodalaydi:

- ma’naviy tarbiyani tashkil etish va shaxsda aqliy sifatlarni tarbiyalash uning kamolotga erishishini kafolatlaydi;
- odob tarbiyalanuvchi qiyofasida namoyon bo‘luvchi axloqiy xislatlarning eng asosiysi bo‘lib, insonda olijanob sifatlarni tarbiyalashda asos bo‘lib xizmat qiladi. SHaxsda odob ko‘nikmalarini shakllantirishda ularga inson xulqi va odobini muhim ma’naviy – axloqiy sifatlarning ekanligini hayotiy misollar yordamida yoritib berish muhim ahamiyatga ega;

tarbiyalanuvchida irodaning hosil bo‘lishi atrof-muhit hamda tarbiyaviy faoliyat mazmuniga ko‘p jihatdan bog‘liq.

Abu Nasr Forobiy ta’lim-tarbiya samaradorligini yuqori baholagan pedagogik, didaktik tamoyillar, ta’lim – tarbiya shakllari va usullari quyidagilar:

- ta’limning ilmiyligi va amaliy ahamiyatga egligi;
- tizimliliigi, mantiqiyliigi va ketma-ketliigi;
- hayot bilan bog‘liqligi;
- tushunarli bo‘lishi;
- kuzatish va tajribalar;
- dialektik, isbotli, tortishuvli, ritorik va she’riy mulohaza yuritish

usullari;

- induksiya va deduksiya usuli;
- mashqlarni bajarish, takrorlash va h.k.

Shunday qilib, Forobiyning ta’lim-tarbiya to‘g‘risidagi teran fikrlari, ibratli mulohazalari hozirgi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgan emas.

Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma’naviy va ma’rifiy jihatdankamol topishi jarayonida turli

tarixiy bosqichlardan – johillik, nodonlikdan ilmga, yovuzlikdan ezgulikka, vahshiylikdan insoniylikka o‘tarkan, jamiyat ham shu tariqa rivojlanadi. Ikki muqobil ibtido – yovuzlik va ezgulik, jaholat va kamolatning o‘zaro kurashi inson va jamiyat taraqqiyoti belgilagan, inson aql-zakovat sohibi sifatida o‘zini anglashiga olib keladi. Odob saqlash-muhabbat samarasi, yana muhabbat daraxtining urug‘i hamdir. Agar odobdan ozgina nuqsonga yo‘l qo‘yilsa, nimaikiqilsan ham, beadablik ko‘rinadi, degan fikrlarni keltirib o‘tgan. Sharq mutafakkirlari axloqni ikkiga ajratishadi. Axloqli, axloqsiz, yaxshi yoki yomon axloqli singari. Axolqiy munosabatlar – bu jamiyatga, mehnatga, odamlarga va qolaversa, har bir kishining o‘ziga munosabatidir. Ta’lim-tarbiya tarixiga nazar tashlar ekanmiz, dastlabki xalq og‘zaki ijodi namunalaridan tortib, buyuk mutafakkirlar ijodigacha yoshlarni mehnatsevar bo‘lib yetishishi, kasb-hunar o‘rganish, mehnat ahlini hurmat qilish hamda mehnat insonni ulug‘lash masalalariga alohida e’tibor berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev ” Ma’naviy taraqqiyot ” Ta’lim – tarbiya : yangi: imkoniyatlar 211 bet.
2. I.A.Karimov “Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori” “Sharq” nashriyoti. Toshkent 1998 yil.
3. K.Hoshimov, S.Ochil. “O‘zbek pedagogikasi antologiyasi” “O‘qituvchi”. Toshkent, 1995 yil.
4. K.Munavvarov “Pedagogika” “O‘qituvchi”. Toshkent, 1996 yil.
5. K.Hoshimov, M.Nishonova, R.Inomova “Pedagogika tarixi” “O‘qituvchi”, Toshkent 1996 yil.
6. A.Zunnunov “O‘zbek pedagogikasi tarixi” “O‘qituvchi”, Toshkent 1997 y.
7. R.Mavlonova, K.To‘raeva, A.Xoliqberdiev. “Pedagogika” “O‘qituvchi” Toshkent 2001 yil.
8. N.G‘aybullaev, R.Yodgorov, R.Mamatqulov. “Pedagogika”, “Sharq”, Toshkent, 2005 yil.

9. B.Ziyomammedov “Pedagogika” “To‘ron-Iqbol”, Toshkent, 2006 yil
10. Abdulla Avloniy.”Turkiy guliston yoxud axloq” Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor =
11. Sharq mutafakkirlari ilmiy merosining yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati
12. Abu Nasr Forobiy. Fozil shahar aholisi qarashlari haqida risola // V kn.: С.Н.Григорян. Из истории Средней и Ирана VII-XII веков. –М., 1960. 136-б. Qarang:Forobiy Majmut at-rasil al-hukuma.O‘z FA
13. Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida arab tilida saqlanayotgan 2385raqamli ostidagi qo‘lyozma 2a sahifasi. www.oriens.uz May 2022
14. <http://www.genderi.org/samarqand-davlat-universiteti-pedagogikakafedراس.html?page=132>
15. <https://azkurs.org/mavzu-pedagogika-fanining-ilmiy-tadqiqot-metodlari-rejakirish.html?page=2>
16. <https://azkurs.org/2-oqitishning-amaliy-metodlari.html>
17. A.Malonova, B.Normurodova. “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, “FAN” 2008 y.
18. Abu Rayhon Beruniy. Hindoston.- T. Fan, 1966, 25 b.
19. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. K.1. –T.: Yozuvchi. 1996.
20. Shayx Aziziddin Nasafiy. Komil inson G‘ N.Komilov tarjimasi. – Turkiston. 2000.y. 1-avgust.
21. Pedagogika T., “O‘qituvchi” -1998 .y.
22. Ismoilova Z. Tarbiyaviy shlar metodikasi- T : Istiqlol, 2003.
23. Shodmonova Sh., Tilobova N. “Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti” o‘quv predmetidan ta’lim texnologiyasi- T.TDIU, 2006.y